

A Igreja e o Para-raios

uma crítica à crítica

É comum o discurso por pessoas ditas mais intelectualizadas, autoproclamadas científicas, que a religião no geral é um problema, que ir à igreja ou acreditar em Deus é coisa de gente burra, ignorante e iletrada. Afinal, estamos falando de milagres, cobras falantes e maldições, como alguém poderia acreditar em histórias sobre coisas mágicas escritas há milhares de anos por povos supersticiosos e sem qualquer lógica? Logo, isso deve ser coisa de gente mentalmente infantil, despreparada ou mesmo louca. A crítica, assim, recai basicamente sobre a irracionalidade do discurso religioso para logo depois questionar a sanidade das pessoas que comungam dessa prática. Nesse ponto, convido o leitor, que talvez compartilhe dessa crítica, a olhar melhor o fenômeno religioso, e aqui seleciono a igreja como objeto de avaliação desse suposto “antro de irracionalidade”. Mas será que é assim mesmo?

Vamos começar pelo prédio da igreja, a materialidade diante de nós. É comum que ela seja o prédio mais alto, principalmente nas cidades do interior, marcante no seu visual pontiagudo com sua cruz no topo. Até por isso que o para-raios, fruto dos avanços científicos, da razão técnica no seu mais alto nível e símbolo do controle humano sobre uma das forças mais assustadoras da natureza, se torna um item de segurança indispensável. Observe também que o pastor ou padre, ao sair da igreja, a chaveia devidamente, às vezes com correntes e cadeados. As igrejas também costumam dispor de aparelhos de som, iluminação artificial e um serviço de limpeza que a deixa em condições para receber seus fiéis. E o padre, evidentemente, precisa receber um salário para se manter, fruto das doações dos fiéis. Precisamos também observar esses fiéis. Pode ser que alguém angustiado, desconsolado ou com raiva, após participar de um culto religioso, se

acalme e emocionalmente saia revigorado, muitos são os que procuram apoio psicológico com o padre ou pastor nos seus problemas. A igreja também pode se tornar o local de novas amizades, até mesmo propiciando o encontro inicial de futuros casais. Negócios podem começar ali, que é também lugar de manifestações e práticas culturais, como o canto e o aprendizado de instrumentos musicais. Poderíamos continuar essa expansão observando o papel da instituição igreja pela história, muitas vezes justificando práticas, que sabemos, bem problemáticas. Assim concluímos que a igreja é esse sistema dinâmico, contraditório e multifacetado, um elemento participante ativo em processos sociais, psíquicos e materiais. Dessa forma será que simplesmente apontar frases absurdas dentro da bíblia basta como crítica?

Aqui chegamos a um ponto-chave. Criticar a religião pela falta de lógica de alguns discursos religiosos é evidentemente um recorte severo da totalidade do fenômeno que compreende várias coisas acontecendo, muitas delas totalmente racionais, práticas e úteis dentro de contextos variados. Mas então, por que essa visão tão recortada e reduzida? Acredito que às vezes a crítica da religião fala mais sobre o viés racionalista do crítico do que da coisa criticada em si. Não é incomum a pessoa que faz a crítica da ilogicidade de um determinado discurso ser ela mesma acostumada, e até viciada, a tratar as coisas primeiramente por sua visão lógica. Veja os seguintes exemplos, imagine uma situação avaliada por um policial, talvez ele chegue à conclusão de que há riscos de segurança, mas se essa mesma coisa for avaliada por um médico sua conclusão talvez recaia sobre algum aspecto biofísico, um sociólogo vai evidenciar a estrutura social por trás e um psicólogo apontará o estado emocional dos envolvidos. Todos vão usar a lógica com diferentes graus de competência, mas todos vão puxar a análise para sua própria condição de experiência no mundo. Da mesma forma, alguém que reduz um fenômeno ao seu aspecto puramente lógico apontando somente as contradições internas do discurso, às vezes o faz por ser justamente essa a sua força, sua forma específica de lidar com o mundo. Indo nesse mesmo sentido não é assim incomum que esse crítico tenha dificuldades de perceber fenômenos práticos, interpessoais e emocionais envolvidos no sistema avaliado, o que pode enfraquecer a potência de sua crítica.

O exemplo discutido aqui é muito claro nisso. As contradições internas da bíblia configuram apenas um entre inúmeros outros elementos que compõem a prática religiosa. Assim, como aquele que critica a religião pela ilogicidade de alguma narrativa não enxergou o para-raios no topo da cruz? Para que maior validação da capacidade da fé religiosa conviver sem problemas com a lógica e ciência? Sem falar em todos os outros elementos práticos e racionais já apontados. Aproveito para perguntar, será que esse crítico, ele mesmo, é tão racional assim? Até que ponto sua própria crítica não está encarnando a priori alguma idealização ao mesmo tempo em que nega a empiria mais básica a sua frente? E será essa crítica tão boa assim, ou estaria ela perdendo aquilo que realmente é interessante?

Veja que não estou entrando no conteúdo do discurso religioso nem no conteúdo argumentativo da sua crítica, estou apontando outra coisa, estou apontando que às vezes falar sobre algo é também falar sobre si mesmo, é falar sobre seus pontos fortes na mesma medida que oculta seus pontos fracos. E se descuidarmos disso vamos produzir uma análise muito recortada e enviesada de uma realidade que é complexa. Assim algo visto como protagonista em um fenômeno pode ser na verdade apenas coadjuvante.

Pretendo com essa análise justamente contribuir para quem quer desenvolver uma capacidade crítica mais competente e capaz de pensar diferentes dimensões sem ficar estagnado no seu próprio viés. Ao criticar algo se lembre que essa crítica não vem do vácuo, mas sim de uma pessoa de carne e osso, com uma história, olhar, gostos, limitações e habilidades muito específicas.

Leandro Schemmer

Maio, 2026